

NANOZARRACHALAR VA ULARNING ASOSIY XUSUSIYATLARI

Homidjonov Doniyorjon Qahramonjon o'g'li
Farg'ona davlat universiteti 3 - bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6645398>

Annotatsiya: Nanozarrachalarni tasniflash usuli odatda ularning qo'llanilishiga bog'liq bo'ladi, masalan, diagnostika yoki terapiyada asosiy tadqiqotlarga nisbatan yoki ularni ishlab chiqarish usuli bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ushbu maqolda nanozarrachalar va ularning asosiy xususiyatlari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: nanozarrachalar, fizika, elektr, kuch, metr, hajm

2008-yilda Xalqaro Standartlashtirish Tashkiloti (ISO) nanozarrachani diskret nano-ob'ekt sifatida aniqladi, bu yerda barcha uchta Dekart o'lchami 100 nm dan kam bo'ladi. ISO standarti ikki o'lchovli nano-ob'ektlar (ya'ni, nanodisklar va nanoplatalar) va bir o'lchovli nano-ob'ektlar (ya'ni, nanotolalar va nanotubalar) xuddi shunday aniqlangan. Ammo 2011-yilda Evropa Ittifoqi Komissiyasi ko'proq texnik, ammo kengroq ta'rifni ma'qulladi. Ushbu o'lcham oralig'i - 1 dan 100 nm gacha - ilgari kolloid fanlari sohasiga taalluqli bo'lgan - 1 dan 1000 nm gacha - ba'zan muqobil ravishda mezoskala deb ataladigan bilan sezilarli darajada mos keladi. Shunday qilib, nanozarrachalar va kolloid zarrachalarga teng ma'noda murojaat qiladigan adabiyotlarni topish odatiy hol emas. Farqi asosan 100 nm dan past bo'lgan zarralar uchun semantikdir.

Nanozarrachalarning uchta asosiy fizik xossalari mavjud va ularning barchasi bir-biri bilan bog'liq: (1) ular erkin holatda juda harakatchan (masalan, boshqa qo'shimcha ta'sirlar bo'lmaganda, 10 nm diametrli kremniy nanosferasi cho'kindi jinsiga ega. suvda 0,01 mm / kun tortishish ostida); (2) ular juda katta o'ziga xos sirt maydonlariga ega (masalan, standart choy qoshig'i yoki taxminan 6 ml, diametri 10 nm bo'lgan kremniy nanosferasi o'nlab ikki barobar kattalikdagi tennis kortlariga qaraganda ko'proq sirt maydoniga ega; har bir atomdagi barcha atomlarning 20 foizi. nanosfera sirtda joylashgan bo'ladi); va (3) ular kvant effektlari deb ataladigan narsalarni ko'rsatishi mumkin. Shunday qilib, nanopartikullar foydalanish yoki mahsulotga qarab keng tarkibga ega. Sintetik ishlab chiqarilgan nanozarralar nanotexnologiyada muhim rol o'ynaydi. Ular uchta o'lchamdagi kengaytmalari 1 dan 100 nanometrgacha bo'lgan keng toifadagi materiallardir.

Nanozarrachalar, masalan, tirnashga chidamli ko'zoynaklar, yorilishga chidamli bo'yoqlar, devorlar uchun graffitiga qarshi qoplamalar, shaffof quyoshdan himoya qiluvchi vositalar, dog'larni qaytaruvchi matolar, o'zini o'zi tozalaydigan derazalar va quyosh batareyalari uchun keramik qoplamalar ishlab

chiqarishda qo'llaniladi. Nanozarrachalar kuchliroq, engilroq, toza va "aqlli" yuzalar va tizimlarga hissa qo'shishi mumkin. Sintetik ishlab chiqarilgan nanopartikullar nanotexnologiyada muhim rol o'ynaydi va ko'plab ilovalarda foydalanishni topadi. Bu gazlardagi dispersiyalarni (masalan, aerezollar sifatida), nozik plyonkalar uchun, suyuqliklarda (tarqalgan, masalan, ferrofluidlar) taqsimlangan yoki qattiq jismga (nanokompozitlar) singdirilgan juda nozik kukunlarni o'z ichiga oladi. Materialning xususiyatlari ularning o'lchamlari atom shkalasiga yaqinlashganda o'zgaradi. Bu sirt maydonining hajmga nisbati oshishi bilan bog'liq, natijada materialning sirt atomlari materialning ishlashida ustunlik qiladi. O'zining juda kichik o'lchamlari tufayli nanozarrachalar kukun, plastinka va varaq kabi quyma materiallar bilan solishtirganda juda katta sirt maydoniga ega. Bu xususiyat nanozarrachalarga kutilmagan optik, fizik va kimyoviy xususiyatlarga ega bo'lish imkonini beradi, chunki ular elektronlarini cheklash va kvant effektlarini yaratish uchun etarlicha kichikdir. Misol uchun, mis yumshoq material hisoblanadi, uning atomlari 50 nm miqyosda to'planganida misning massasi egiladi. Shunday qilib, 50 nm dan kichik bo'lgan mis nanozarrachalari juda qattiq material hisoblanadi, quyma misga nisbatan egiluvchanlik va egiluvchanlik ko'rsatkichlari keskin farq qiladi. Hajmining o'zgarishi erish xususiyatlariga ham ta'sir qilishi mumkin; oltin nanozarralari quyma oltinga (1064 °C) nisbatan ancha past haroratlarda (2,5 nm o'lcham uchun 300 °C) eriydi. Bundan tashqari, quyosh nurlanishining yutilishi nanozarrachalardan tashkil topgan materiallarda uzluksiz varaqlarning yupqa plyonkalariga qaraganda ancha yuqori.

Nanomateriallar tabiiy ravishda paydo bo'lishi mumkin, yonish reaksiyalarining qo'shimcha mahsuloti sifatida yaratilishi yoki maxsus funktsiyani bajarish uchun muhandislik orqali maqsadli ishlab chiqarilishi mumkin. Materiallarni muayyan rol o'ynash uchun ma'lum bir usulda ishlab chiqarish qobiliyati tufayli nanomateriallardan foydalanish sog'liqni saqlash va kosmetikadan tortib atrof-muhitni muhofaza qilish va havoni tozalashgacha bo'lgan turli sohalarni qamrab oladi. Masalan, sog'liqni saqlash sohasi nanomateriallardan turli yo'llar bilan foydalanadi, ulardan biri dori vositalarini etkazib berishdir. Ushbu jarayonning bir misoli shundaki, nanozarrachalar kimyoterapiya preparatlarini to'g'ridan-to'g'ri saraton o'simtalariga tashishda yordam berish, shuningdek, yurak-qon tomir kasalliklariga qarshi kurashish uchun arteriyalarning shikastlangan joylariga dori vositalarini etkazib berish uchun ishlab chiqilmoqda. Uglerodli nanotubalar bakteriya sensorlarini yaratish uchun nanotubalarga antikorlarni qo'shish kabi jarayonlarda foydalanish uchun ham ishlab chiqilmoqda. Aerokosmik sohada uglerod nanotubalari samolyot

qanotlarini o'zgartirishda ishlatilishi mumkin. Nanotubalar elektr kuchlanishining qo'llanilishiga javoban egilish uchun kompozit shaklda ishlatiladi.

Boshqa joylarda atrof-muhitni muhofaza qilish jarayonlari nanomateriallardan ham foydalanadi - bu holda nanosimlar. Moslashuvchan quyosh xujayralarida nanosimlar - rux oksidi nanosimlaridan foydalanish hamda ifloslangan suvni tozalashda rol o'ynash uchun ilovalar ishlab chiqilmoqda. Kosmetika sanoatida mineral nanopartikullar - masalan, titan oksidi - quyoshdan himoya qilish uchun ishlatiladi, chunki an'anaviy kimyoviy UV himoyasi uzoq muddatda ta'minlovchi zaif barqarorlik tufayli. Katta hajmdagi material kabi, titan oksidi nanozarralari yaxshilangan UV himoyasini ta'minlay oladi va shu bilan birga nano-formadagi quyosh kremi bilan bog'liq kosmetik jihatdan yoqimsiz oqartirishni olib tashlashning qo'shimcha afzalliklariga ega.

Sport sanoati uglerod nanotubalari yordamida ishlab chiqarilgan beysbol tayoqchalarini ishlab chiqardi, bu esa ko'rshapalaklarni engillashtiradi va shuning uchun ularning ish faoliyatini yaxshilaydi. Ushbu sanoatda nanomateriallardan keyingi foydalanish bakteriyalar keltirib chiqaradigan kasalliklarning oldini olish uchun sportchilar tomonidan ishlatiladigan sochiq va matlar kabi antimikrobiyal nanotexnologiyadan foydalanishda aniqlanishi mumkin.

Nanomateriallar ham harbiy sohada foydalanish uchun yaratilgan. Bir misol, zarrachalarni askarlar kiyimi materialiga kiritish orqali kamuflyajning yaxshiroq shaklini ishlab chiqarish uchun mobil pigment nanozarrachalaridan foydalanish. Bundan tashqari, harbiylar biologik agentlarni aniqlay oladigan titan dioksidi kabi nanomateriallardan foydalangan holda sensorli tizimlarni ishlab chiqdilar. Nano-titan dioksididan foydalanish, shuningdek, plastik bog 'stullari kabi o'z-o'zini tozalaydigan yuzalarni hosil qilish uchun qoplamalarda foydalanishni ham kengaytiradi. Qoplamada muhrlangan suv plyonkasi hosil bo'ladi va har qanday axloqsizlik plyonkada eriydi, shundan so'ng keyingi dush kirni olib tashlaydi va asosan stullarni tozalaydi. Nanozarrachaning o'lchami, shakli va materialini nazorat qilish muhandislarga fotovoltaiklar (PV) va quyosh issiqlik mahsulotlarini moslashtirilgan quyoshni yutish tezligini loyihalash imkonini beradi. Quyosh nurlanishining yutilishi nanozarrachalardan tashkil topgan materiallarda uzluksiz varaqlarning yupqa plyonkalariga qaraganda ancha yuqori.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гуломов, Д., Алиев, Р., Мирзаалимов, А., Абдувохидов, М., Мирзаалимов, Н., Каххоров, Ж., ... & Иззатиллаев, Х. (2021). Oddiy va nanozarracha kiritilgan kremniy asosli quyosh elementining fotoelektrik parametrlarini yorug'likning tushish burchagiga bog'liqligi. Общество и инновации, 2(1), 12-22.
2. Muhridin, K., Durdon, E., & Kamalova, D. I. (2022). NANOTEKNOLOGIYALAR-FAN VA TEXNIKA TARAQQIYOTINING YANGI BOSQICHI. BARQARORLIK VA ETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAIN ILMIIY JURNALI, 10-12.
3. Bronshten, V. A. (1981). Fizika meteornykh iavlenii. Moskva:" Nauka.
4. Berkinov, A., & Umirov, J. (2021). Molekulyar fizika bo'limini kompyuter texnologiyalardan foydalanib o'qitish metodikasining o'rnini. Физико-технологического образование, 4(4).